

EDGAR NEVILLE: DESDE LA SOMBRA

Introducción

Este trabajo parte de la influencia del Expresionismo Alemán en el cine de Edgar Neville durante la primera del franquismo: sobre todo en *La torre de los siete jorobados* [Neville, 1944] y *Nada* [Neville, 1947], y, con menor peso, en *Domingo de Carnaval* [Neville, 1945] y *El crimen de la calle de Bordadores* [Neville, 1946]. A nivel formal hay rasgos claros, como la iluminación y los decorados, y diferencias abismales, como el montaje y los trucajes, y de igual manera a nivel narrativo; pero mi interés radica en el contexto sociopolítico e histórico (y económico) del Expresionismo Alemán (y la República de Weimar) y del cineasta madrileño en los primeros años de posguerra y autarquía.

El primero tiene su antecedente en las vanguardias pictóricas previas a la Primera Guerra Mundial y algunos cineastas como Paul Wegener, pero es con la situación de Alemania tras la Guerra que aparece como tal el movimiento cinematográfico, encabezado por *Das Kabinett des Dr. Caligari* [Wiene, 1920] (*El Gabinete del doctor Caligari*); surgiría como reflejo del alma alemana y en cuyas sombras se escondería el nazismo y, tras Caligari, Hitler. El segundo, al menos el grupo de films citado, se daría bajo un régimen fascista (que era el tipo de régimen que el Expresionismo advertía) y recogería aspectos formales y narrativos, como las ciudades subterráneas y escondidas o los líderes dementes, del primero.

Así pues, siendo un referente contrario al régimen bajo el que trabajaba, y sumándole además su estilo sainetesco y representación de un Madrid castizo, contrario al cine histórico (y de propaganda) producido por Cifesa, ¿hasta qué punto Neville usa las herramientas formales del Expresionismo Alemán como parte de un discurso liberal?

Como el principal referente en estos varios films es Fritz Lang, empezaré con una corta biografía de ambos directores (de Neville hasta estrenar *La torre de los siete jorobados* y de Lang hasta su exilio en Estados Unidos); posteriormente trataré los contextos de las producciones, tanto similitudes como diferencias; y, finalmente, trataré los films de Neville en comparación a los de Lang (y Murnau y Wiene), y cómo combinó el estilo expresionista con su particular humor en esta fase de su filmografía, acercándose (y

alejándose) así a los significados posibles del movimiento cinematográfico (para los cuales me basaré en la extendida y aceptada teoría de Siegfried Krakauer).

Edgar Neville entre 1899 y 1944

Edgardo de Neville y Romrée (1899-1967) nació en el seno de una familia aristócrata, fruto del matrimonio entre María de Romrée (1879-1959) y el industrial Edward H. Neville (1862-1902), que había heredado una gran fortuna por la empresa de su padre pero que moriría repentinamente al cabo de pocos años; Neville pasaría entonces la infancia rodeado de aristócratas y las altas esferas de Madrid y España, siendo su abuelo el Conde Carlos de Romrée, amigo de Alfonso XII (1857-1885) y su familia (el mismo Neville era Conde de Berlanga de Duero, título concedido por Alfonso XII a su bisabuelo tras la Primera República).

Con 20 años llevaba una vida bohemia, frecuentando los sitios de espectáculo y ocio madrileños (cabarets, teatros), destacando entre estos el Café Pombo, donde trabaría amistad con varios intelectuales de la época que se autodenominarían ‘la otra generación del 27’, encabezada por Ramón Gómez de la Serna (1888-1963); entre estos destacan Emilio Carrère (1880-1947), de quien Neville adaptaría «La torre de los siete jorobados»; Carlos Arniches (1866-1947), autor de múltiples comedias y sainetes; José Gutiérrez Solana (1886-1945), pintor que influiría en Neville, sobre todo, en *Domingo de Carnaval* e incluso Federico García Lorca (1898-1936), con quien trabajaría en sus primeras obras de teatro (*El maleficio de la mariposa*).

Neville no destacó como gran estudiante y dejó la carrera de derecho, pero consiguió ser asignado a la embajada diplomática española en Washington, donde no pasaría mucho tiempo puesto que viajaría a Hollywood y trabaría amistad con las estrellas del momento, incluso apareciendo en *City Lights* [Chaplin, 1931]. Ahí también pasaría a trabajar para la Metro-Goldwyn-Mayer, después de la llegada del sonido, para expandir el alcance de la *Major* al mercado hispano-parlante dirigiendo las ‘dobles versiones’ de los films (asimismo, también trabajaba de guionista y dialoguista). Al mismo tiempo, no dejó de escribir en varias revistas, tanto americanas como españolas, y tuvo dos hijos con Ángeles Rubio Argüelles, de quien se separó para estar con Concepción Carro, que más tarde sería conocida artísticamente como Conchita Montes.

A la vuelta a España siguió en la industria del cine, aunque manteniendo relación con cargos diplomáticos y la aristocracia del país; el primer film que dirigiría en España sería *Yo quiero que me lleven a Hollywood* [Neville, 1932]. Desde su ida el país había sufrido

muchos cambios, siendo ahora una República que en un principio abrazó, siendo además amigo de Manuel Azaña (1880-1940), que sería Presidente del estado al cabo de pocos meses. No obstante, la situación seguiría cambiando, empeorando, mientras que él y Carro estaban de nuevo en Hollywood en un segundo viaje.

Volverían a España el 13 de Julio de 1936; cinco días más tarde se producía el Levantamiento, que aunque no tuvo gran éxito en Madrid, hizo que Neville renunciara a la República y buscara aliarse con la falange, donde ya tenía contactos, como Dionisio Ridruejo (1912-1975), soriano y que conoció en casa de los Romrée. Neville consigue volver al cuerpo diplomático y va a París, desde donde conseguirá visado para Concepción Carro como actriz para que pueda salir también de España; fue cesado al poco tiempo, pero alargó tanto como pudo no volver al país en guerra temiendo ser fusilado por traición por cualquiera de ambos bandos.

Pero la guerra avanzaba y el bando sublevado iba ganando terreno, por lo que intentó que su carnet de la falange fuera tramitado lo antes posible, ayudado por Ridruejo, que era una pieza importante en la formación fascista. Al mismo tiempo, trabajaba en «Radio AZ» y escribía para varias revistas cómicas como «Vértice» y «La Ametralladora», seguía teniendo problemas como diplomático, para depurar su imagen, pero para suerte suya, Franco nombró a su antiguo jefe en la Embajada de Washington como presidente de la Comisión Depuradora. A finales de la guerra entró a trabajar para el Departamento de Propaganda, haciendo, por ejemplo, *Vivan los hombres libres* [Neville, 1939] pocas horas después de la caída de Barcelona; a esto se le sumó que Ridruejo había reorganizado el Departamento de Prensa y Propaganda, y cuando Neville supo que el soriano era el director de su departamento, empezó a entablar correspondencia al respecto de sus películas y su imagen para mostrar una mayor afiliación a los sublevados; también le pidió ayuda cuando Carro fue denunciada por izquierdista y puesta bajo custodia.

Finalmente, tras la guerra, Concepción Carro en libertad y una nueva imagen de director afín al régimen, Neville fue a Italia a hacer las versiones de películas fascistas italianas en castellano (como había hecho en Hollywood) bajo una alianza comercial entre CIFESA y productoras italianas. Allí rodó *Frente de Madrid* [Neville, 1939], cuyo éxito le permitiría impulsar su carrera dentro del sistema cinematográfico franquista y

regularizar su situación en el cuerpo diplomático, así como a Conchita Montes iniciar su carrera ante la cámara.

Volvieron a la España de posguerra, fuertemente católica y donde la falange empezaba a perder poder, siendo Ridruejo destituido y alistándose este a la División Azul, y con la ya establecida Comisión de Censura Cinematográfica y la Junta Superior de Censura Cinematográfica. Bajo este nuevo régimen y en territorio nacional, dirigiría dos cortometrajes: *La Parrala* [Neville, 1941] y *Verbena* [Neville, 1941], donde uniría los elementos característicos de las tres principales vías de influencia en su obra: «el costumbrismo de raíz popular con el que entra en contacto en el Madrid de su infancia y adolescencia, la vanguardia literaria y artística a la que se suma en ese otro Madrid urbano y cosmopolita del período de entreguerras, y el cine de Hollywood»¹, y otros dos films (*Correo de Indias* [Neville, 1942] y *Café de París* [Neville, 1943]) antes de adaptar la obra de su amigo Emilio Carrère: *La torre de los siete jorobados* [Neville, 1944], primera de una «inconfesa trilogía de carácter liberal»² donde combinaría su propio estilo y temas con una gran influencia del Expresionismo Alemán, principalmente, de Fritz Lang (1890-1976).

¹ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 314.

² *Ibid.*, 24.

Fritz Lang entre 1890 y 1936

Friedrich Christian Anton Lang nace en Viena en 1890, hijo del matrimonio entre Anton Lang (1860-1940), arquitecto jefe de obras públicas de Viena y católico, y Paula Schlesinger (1864-1920), judía de nacimiento; aun así, Lang recibió una educación católica, cuya influencia es patente en sus films, sin dejar de ser judío, puesto que el judaísmo era transmitido por línea materna según una ley hebrea en el Deuteronomio. En cualquier caso, no prestó nunca atención a temas religiosos (excepto con el auge del nazismo) y se describió a sí mismo como ateo ‘nacido católico’. Por deseo de su padre estudió arquitectura, pero él era más afín a la pintura y acabó dejando la carrera.

Con 20 años decidió llevar una vida bohemia: se fue de casa y durante varios años viajó por todo el globo, trabajando en cabarets, dibujando postales, publicando tiras cómicas en revistas, incluso como asesor artístico de un circo ambulante para subsistir; tras varios años, se acabaría estableciendo en París. No obstante, al estallar la Primera Guerra Mundial vuelve a Viena, donde se alistará; será herido en 1916, acabando con la graduación de teniente y múltiples heridas que lo dejarían fuera del combate los años restantes del conflicto (hay fuentes que indican que perdió el ojo en la guerra, otras durante el rodaje de *Dr. Mabuse, der spieler* [Lang, 1922] (*El doctor Mabuse*) y otras que fue en el de *Metropolis* [Lang, 1927]). Tras la convalecencia, donde había empezado a escribir guiones (o esbozos de estos), participó en obras teatrales de la Cruz Roja y volvió a dedicarse a su vida bohemia, pero conoció entonces a Joe May (1880-1954), director estrella y accionista de la U.F.A., quien dirigiría varios guiones de Lang entre 1916 y 1919 antes de darle el visto bueno para que él mismo dirigiera.

Empezaría dirigiendo películas de ‘segunda fila’, de aventuras en mundos exóticos como *Die Spinnen, 1. Teil - Der goldene See* [Lang, 1919] (*Las arañas I*), *Die Spinnen, 2 Teil - Das Brillantenschiff* [Lang, 1920] (*Las arañas II*) o *Hara-kiri* [Lang, 1919]. En 1920 Erich Pommer, director de la U.F.A., le propondría adaptar la historia de Carl Mayer (1894-1944) y Hans Janowitz (1890-1954) *El gabinete del Dr. Caligari*, pero Lang no podría al estar con los rodajes de su saga *Las arañas*, así que acabaría en manos de Robert Wiene (1873-1938), quien daría una vuelta al argumento original: en un principio, Caligari era el villano del libro, pero en el film, se hizo un cambio en el que desaparecía la voluntad revolucionaria original y quedaba la duda de quién era el loco, si Francis o Caligari.

En 1922 Lang seguiría la tendencia marcada por *Caligari* con otra autoridad demente, el Dr. Mabuse, historia que coescribiría con su segunda mujer, Thea von Harbou (1888-1954), que había trabajado con Murnau en repetidas ocasiones y con quien, Lang, escribiría sus siguientes films como *Metropolis*, *M* [Lang, 1931] y *Das Testament des Dr. Mabuse* [Lang, 1933]. Acabaron divorciándose por la afiliación de ella al partido nazi, y Lang se exilió en Estados Unidos para hacer cine negro, siendo su primer film allí *Fury* [Lang, 1936], del cual Neville recogería la estructura para *El crimen de la calle de Bordadores*.

Contexto de los filmes de Neville³: el primer franquismo⁴

Este primer período tras la guerra podría asimismo separarse en dos partes: una primera entre 1939 y 1942/45, entre el final de la guerra y la declaración de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, o la caída de las potencias fascistas; y una segunda entre 1945 y 1950, desde el bloqueo económico y diplomático impuesto por las Naciones Unidas a España hasta el inicio de un cierto aperturismo al aliarse con Estados Unidos en la Guerra Fría.

En ambas partes la dictadura sigue siendo muy represiva contra el bando republicano y mantiene una economía autárquica, que al no ser suficiente para el país, acaba causando la aparición del mercado negro; a nivel político hay un cambio importante y progresivo que inicia ya durante la guerra: los falangistas y filofascistas empiezan a ser retirados de cargos importantes (como los casos de Dionisio Ridruejo y Serrano Suñer en 1941) y a ser substituidos por ministros más afines a la nueva tendencia ideológica que el régimen adopta, un catolicismo igualmente opresivo; este cambio de aspecto favorece que, con la Guerra Fría, España vuelva a ser incluida en instituciones internacionales y tratados.

El cine de Neville aquí trabajado se enmarcaría en la segunda fase, más si la tomamos a partir de 1942, cuando su situación ya está regularizada y su estilo cinematográfico madurado. En ese momento la industria tenía un principal problema: al igual que la U.F.A. tras la Primera Guerra Mundial, su máximo competidor era Estados Unidos, aunque aquí por el éxito de los filmes de Hollywood, no por propaganda contraria al régimen. Así que se dieron dos formas de controlar la producción cinematográfica: por un lado, el doblaje obligatorio de películas extranjeras, con lo que podían censurar algunas partes cambiando el diálogo, y, por otro lado, las películas históricas enalteciendo el pasado de España (igual que las producciones en Alemania tras la guerra y antes del nazismo); este cine épico-histórico tendría bastante éxito y siempre estaría controlado y favorecido por el estado.

³ *La torre de los siete jorobados* (1944), *Domingo de Carnaval* (1945), *El crimen de la calle de Bordadores* (1946) y *Nada* (1947).

⁴ Desde la caída de la Segunda República hasta los tratos con Estados Unidos a inicios de la Guerra Fría (1939-1950).

Cabe destacar que, en los primeros años de posguerra (1939-1941), Neville trabajó en Italia gracias a un acuerdo entre ambos gobiernos y que, además, también incluía la U.F.A. bajo dirección nazi: en todos los casos, la idea era exportar las películas entre los países filofascistas e incluso más allá, buscando expandirse, sobre todo, por el mercado hispano-parlante gracias a la red de distribución de Cifesa con sucursales por las Américas⁵.

En España, tras la Guerra Civil, la industria cinematográfica estaba gravemente dañada, por un lado por la falta de materiales como película virgen, y por otro lado por el exilio de muchos profesionales por la guerra, aunque esto último sería paliado con la llegada de profesionales del sector huidos del nazismo⁶. Por su cuenta, el régimen franquista no se preocupó por reinstaurar la industria sino por controlarla férreamente a través de la censura, que empezó a aparecer en Juntas autonómicas y que acabarían bajo la Comisión de Censura Cinematográfica creada desde el Ministerio de Interior en 1938 e interviniendo los censores tanto los guiones como las películas. En 1942 se reorganizó nuevamente, quedando la censura a cargo de la Junta Nacional de Censura Cinematográfica bajo la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro. Estaría formado por un vocal propuesto por el Ministerio del Ejército, otro por la Autoridad Eclesiástica, otro por el Ministerio de Educación Popular, otro por el Ministerio de Educación y Comercio, y un lector-censor del Departamento de Cinematografía de la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro⁷.

El sistema se mantuvo a lo largo de toda la década aunque fue desvinculándose de la parte falangista del régimen, pero manteniendo las varias leyes y directrices que ya habían sido dictadas. Una vez el filme era aprobado por la Comisión de Censura, esta le asignaba una clasificación (primera, segunda o tercera) de la que dependía tanto las ayudas del Gobierno como las posibilidades de importación y exportación de la película. Todo el entramado administrativo propició el asentamiento de una industria dispersa, rodándose durante toda la década de los cuarenta unas 400 películas en torno a 150 productoras, y muchas de ellas producidas únicamente en busca de la aprobación de los censores para

⁵ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 148.

⁶ *Ibid.*, 166.

⁷ *Ibid.*, 168.

poder conseguir los permisos de importación⁸; aun la industria empobrecida, sería en 1940 que aparecería el primer número de la revista *Primer Plano*.

Neville pudo adaptarse sin muchas dificultades al entramado provocado por la censura y combinar sus propias producciones con los encargos, además que al poco de volver de Italia en 1941 fue contratado por Saturnino Ulargui para hacer los cortometrajes de *La Parrala* y *La Verbena* para completar los programas dobles. Cabe destacar el papel de Ulargui en el cine español como productor, que empezó trabajando en la industria desde los años 20 importando el cine producido por la U.F.A., durante la Segunda República con la creación de U-Films, que produciría *El malvado Carabel* [Neville, 1935] a Edgar Neville y que al año de terminar la Guerra Civil y con la industria profundamente afectada, fundaría Ufisa (Unión de Films Internacionales, Sociedad Anónima)⁹.

⁸ Ibid., 172.

⁹ «Saturnino Ulargui Moreno: arquitecto y productor de cine», *Bermemar*, publicado el 30 de junio de 2014, https://www.bermemar.com/republica/ulargui_cine.htm

Contexto del Expresionismo Alemán: la República de Weimar (1918-1933)

La República de Weimar se funda en noviembre de 1918 tras la Primera Guerra Mundial y es disuelta con la llegada de Hitler al poder catorce años después. Desde el movimiento cinematográfico, Krakauer expone tres fases diferentes en relación con los acontecimientos históricos y el estado anímico de la nación: una primera fase entre 1919 y 1924 donde aparece el Expresionismo Alemán, una segunda entre 1924 y 1929 donde el mismo decae, y una tercera entre 1930 y 1933 con el auge del partido nazi, aunque los predecesores y partidarios del mismo causaron estragos durante todo el período republicano¹⁰.

A finales de la Guerra y durante los primeros años de posguerra, la industria cinematográfica tuvo que competir contra la propaganda antigermana promovida por Estados Unidos, por lo que las varias productoras del país (U.F.A., Decla, Bioscop, Joe May Co.) se unieron por decreto militar¹¹ e hicieron, por un lado, películas históricas y adaptaciones de grandes obras literarias nacionales (donde participó activamente Ernst Lubitsch) y, por otro lado, se buscó exportar los filmes a los países que se habían mantenido neutrales durante la guerra, como España. No obstante, al mismo tiempo, hubo una gran excitación y manifestación intelectual tras la Guerra, propiciada por las revoluciones¹², que recuperó el expresionismo pictórico anterior al conflicto bélico y acabó llegando al cine, gracias principalmente a Erich Pommer y Joe May como productores, y Carl Mayer como guionista.

En este primer lustro tras la Guerra, Alemania estaba devastada y, además, las potencias vencedoras le impusieron el Tratado de Versalles, por lo que la inflación se disparó; a esto se le sumó la Revolución de Noviembre (a finales de 1918) y los varios intentos de golpe de estado por parte de los partidos nacionalistas¹³: la crisis política que había quedado encubierta con la Guerra resurgía y daba la dicotomía principal del primer Expresionismo: la elección entre caos y tiranía. En la primera fase, el Expresionismo tiene tres tendencias principales surgidas de *El Gabinete del Dr. Caligari*: la que enfatiza los

¹⁰ Estarían los atentados del grupo terrorista filonazi *Feme*, que quedaron todos impunes, y los de *Freikorps*.

¹¹ La iniciativa la tomó el general Erich Ludendorff, quien después de la guerra promocionó la idea de que la derrota había venido desde dentro, por culpa de marxistas, bolcheviques y judíos, y se unió a los golpes de estado.

¹² Siegfried Krakauer, *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán* (Barcelona: Paidós, 1985), 43.

¹³ El Golpe de Estado de Kapp en 1920 y el Putsch de Múnich en 1923.

líderes dementes (como el Dr. Mabuse de Lang), la que enfatiza el caos (más a nivel social, con una completa indiferencia entre clases como en *Der letzte Mann* [Murnau, 1924]), y una tercera donde todo queda atado por el destino negativo e inexorable (como *Der Müde Tod* [Lang, 1921]).

«La quiebra de las aspiraciones revolucionarias de los autores se descubre en que eligieron una feria con sus libertades en contraste con las operaciones de Caligari (...) Pero podría decirse que la feria reflejaba realmente la condición caótica de la Alemania de posguerra. Intencionadamente o no, *Caligari* expone el alma oscilando entre la tiranía y el caos, y enfrentándose a una situación desesperada: cualquier evasión de la tiranía parece llevar a un estado de total confusión»¹⁴

En la segunda fase, Krakauer habla de una parálisis mental de la sociedad alemana, siendo la última película expresionista *Varieté* [Dupont, 1925]. Con el Plan Dawes el país se recuperó económicamente y entró en unos años 20 relativamente bohemios, siendo la principal característica de las masas la apatía. En el mundo cinematográfico, esto se tradujo en otras tres tendencias: la primera consistía en superproducciones pomposas que resultaban superficiales y tenían poco éxito en territorio alemán, como *Herr Tartuff* [Murnau, 1925], *Faust* [Murnau, 1926] o *Metropolis*¹⁵; la segunda consistía en filmes donde el protagonista se rebelaba contra el *status quo*, pero donde acababa volviendo a la sumisión (siendo la principal película *Die Strasse* [Grune, 1923]); y la tercera era un nuevo realismo que buscaba no tomar partido en nada, es decir, en la apatía. Seguramente, una de las razones del Plan Dawes fue el éxito de las producciones alemanas, que a nivel cinematográfico implicó la decadencia del movimiento y la ida a Hollywood de directores, técnicos, decoradores y otros profesionales alemanes pero un gran crecimiento económico de la industria.

En la tercera fase encontraríamos nuevamente los temas de la primera de forma más explícita, sobre todo en *M, el Vampiro de Düsseldorf*, basada en el caso de Kürten, el asesino de niños de Düsseldorf, y donde el personaje principal era al mismo tiempo su propio tirano y títere.

¹⁴ Siegfried Krakauer, *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán* (Barcelona: Paidós, 1985), 74.

¹⁵ *Ibid.*, 142-145.

«Esta confesión aclara que el asesino pertenece a una vieja familia de la cinematografía alemana. Se asemeja al Baldwin de *Der Student von Prag*, que también sucumbre al hechizo de su otro yo demoníaco; y es descendiente directo del sonámbulo Cesare (...) el asesino de niños se somete a sus propios impulsos patológicos y, además, se percata totalmente de su sometimiento forzado. La manera en que él lo reconoce revela su afinidad con todos esos personajes, cuyo antepasado es el filisteo de *Die Strasse* (...) No es simplemente un compuesto fortuito del asesino habitual y el sumiso pequeño burgués; de acuerdo con su confesión, este Cesare modernizado es un asesino a causa de su sumisión al imaginario Caligari que hay dentro de sí»¹⁶

La clase burguesa sometida al nazismo, que ha jugado con el vacío que acarreaban desde la Gran Guerra, el cerebro que se ha aprovechado de las manos jugando con su corazón:

«Los trabajadores avanzan en cuña, en una procesión estrictamente simétrica, que apunta hacia el industrial, de pie, en los escalones de la Catedral. Toda la composición denota que el industrial acoge al corazón con el propósito de manejarlo; que no abandona su poder sino que lo expandirá sobre una región que aún no se había anexionado: el reino del alma colectiva» (sobre el final de *Metropolis*)¹⁷

La otra tendencia en estos años previos a la llegada de Hitler a la Cancillería serían los filmes nacionalistas e individualistas favorecedores del káiser y los grandes personajes históricos alemanes o prusianos como Federico el Grande (aunque esta tendencia había estado presente desde la Guerra y con poco éxito durante la República). La subida al poder de Hitler en 1933 supondría el exilio de muchos técnicos y artistas tanto a Estados Unidos como a otros países europeos.

Tanto la República de Weimar como la Segunda República Española contienen dos bandos políticos muy marcados y opuestos: los nacionalistas, promonárquicos y partidos de derechas por un lado, y, por el otro, los marxistas, socialistas, anarquistas y partidos

¹⁶ Ibid., 208.

¹⁷ Ibid., 156.

de izquierdas; en ambos casos, desde el primer grupo representante de la autoridad hubo intentos de golpe de estado así como atentados a lo largo de la República, cosa que también hicieron los grupos izquierdistas (aunque siendo representantes del caos no buscaron hacerse con la autoridad estatal a través de golpes de estado); por caminos y razones diferentes, acabaron imponiéndose a los del primer grupo. Y las dictaduras en ambos países también fueron similares, aunque Hitler mezcló el fascismo con el folklore alemán y sus grandes leyendas, y Franco se aprovechó del fascismo y fue cambiando de pieles a lo largo de casi cuarenta años.

En cuanto a las producciones cinematográficas, encontramos producciones parecidas pero en momentos distintos: por ejemplo, las películas históricas o nacionalistas: la U.F.A. las produjo al término de la Gran Guerra, con menor éxito durante toda la República, y de nuevo como propaganda con el auge del nazismo y el período de Hitler en el poder; en España se encargó Cifesa, y fue sobre todo durante la primera fase de la dictadura franquista. En cualquier caso, era un tipo de cine con un gran valor propagandístico y a favor de la autoridad, pero al mismo tiempo, había sus contraposiciones: en el primer caso podríamos considerar opuesto el Expresionismo, y en el segundo caso tendríamos el cine que liderado por Berlanga, Bardem y Azcona a partir de los 50 en España, pero que encontraría sus raíces en el cine republicano esperpéntico y directores más independientes como Neville y su estilo sainetesco¹⁸.

Aunque el Expresionismo se da durante una república y Neville trabaja principalmente durante una dictadura, hay, por un lado, cuatro contextos socio-políticos similares (dos repúblicas y dos dictaduras), y, por otro lado, que la ‘trilogía’ de Neville se empezó a configurar antes de la dictadura franquista o se basó en hechos previos a la misma, entre el Madrid de finales de siglo y el bohemio de los años 20; situada años más tarde quedaría *Nada*, basada en la novela homónima de Laforet publicada en 1945.

La torre de los siete jorobados, 1944

A finales del siglo XIX en Madrid, en un cabaret, Basilio Beltrán intenta ganar dinero en una ruleta para invitar a cenar a la cupletista de la que ha visto el espectáculo. Durante el juego aparece Robinsón de Mantua, arqueólogo asesinado hace un año y que le adivina

¹⁸ El cine de Neville opuesto al oficial por la representación de un Madrid castizo y popular en vez del histórico-legendario y nacionalista, al igual que el Expresionista al cine épico.

los números a cambio de que le ayude a resolver el crimen que llevo a su muerte; también le encomienda la protección de su sobrina Inés, quien ayudará en el caso. La investigación lo llevará a descubrir una ciudad escondida bajo Madrid fechada del siglo XV cuyo acceso principal es una torre invertida y donde habita una banda de jorobados falsificadores de dinero hipnotizados por su líder, el Doctor Sabatino; también habita allí el excompañero de Robinsón de Mantua, Don Zacarías, también hipnotizado y atrapado en las profundidades. Beltrán consigue escapar de una Inés hipnotizada y de Sabatino, y denuncia todo a las autoridades, que no le creen puesto que los jorobados tapiaron todas las entradas a la ciudad y Sabatino, haciendo lo mismo en la entrada principal, se suicida accidentalmente. Beltrán e Inés acaban juntos mientras que Robinsón de Mantua vuelve al más allá a saldar cuentas con Sabatino.

El filme es una adaptación de la novela homónima de Emilio Carrère, publicada en 1924, y que ya tenía una fuerte influencia del primer expresionismo, principalmente de *El doctor Caligari*, que es muy seguro que tanto Carrère como Neville vieran al ser España uno de los países al que Alemania exportaba tras la guerra. El primer intento de adaptarlo se dio en 1935, siendo Neville contactado en París para dirigirla, aunque este dijo que el proyecto debía madurar antes; y con la Guerra Civil se pospuso varios años más, hasta que volvió a surgir el proyecto en 1944, dejando entonces, Neville, la producción de *Domingo de Carnaval* de lado.

El guión adaptado fue bastante cambiado respecto al libro¹⁹, cuya autoría es bastante cuestionada en cuanto a qué tanto escribió Carrère y qué tanto escribió el editor que quiso publicarlo. En cualquier caso, el filme también tomó influencia de *Metropolis*, *El Doctor Mabuse*, y *Las arañas II: El mar de brillantes* (aparte de la influencia hollywoodiense y lubitschiana que Neville siempre mantiene).

«Este desdoblamiento de la urbe vincula de manera inequívoca *La torre de los siete jorobados* con el cine expresionista de la república de Weimar. La aparición de ciudades subterráneas, generalmente entidades en las que anidan elementos

¹⁹ Varios personajes del libro se fusionaron, otros se eliminaron, y algunos se crearon, como Inés, además, mientras que la trama principal se mantuvo a grandes rasgos, se añadieron otras como la amorosa entre Basilio e Inés.

criminales y que se desarrollan bajo otras urbes, es frecuente en ese movimiento filmico, en el que también proliferan los fenómenos sobrenaturales»²⁰

Estas ciudades subterráneas las encontraríamos en *Las arañas II*, cuyo argumento influyó directamente en el filme: un investigador debe adentrarse en una ciudad secreta, escondida bajo Chinatown, para desbaratar una red criminal; y en *Metropolis* entre la ciudad moderna y la ciudad de los obreros. A nivel argumental, junto con *Las arañas*, que también dan al film de Neville el código de entrada a la ciudad secreta (**Figuras 1 y 2**), tenemos *El doctor Mabuse*, donde hay otra organización secreta que falsifica dinero y que está bajo el control hipnótico del doctor (Sabatino en el filme de Neville), y que la atan también con *Caligari y Cesare*, habiendo una clara referencia al film de Wiene cuando Inés, hipnotizada, intenta asesinar a Basilio en la cama (**Figuras 3 y 4**); hay también referencias a *Nosferatu – Eine Sypmphonie des Grauens* [Murnau, 1922] (*Nosferatu*), cuando este finalmente va a morder a Ellen Hutter, y Sabatino a secuestrar a Inés (**Figura 5 y 6**).

Aunque la película fue aprobada íntegramente, desde el inicio hubo un gran miedo a que la censura la desmontase por completo, por lo que Neville se ocupó de mandar a Antonio Fraguas, Jefe de la Sección Cinematográfica y Teatro y encargado de la supervisión de la censura del guión, una primera y última escena con claro tono onírico; tales escenas nunca fueron rodadas y la película fue calificada como filme de segunda categoría. En la producción cabe destacar también la participación del decorador ruso Pierre Schild, quien ya había colaborado con Neville en *Verbena y La Parrala* (donde Neville recogía todas sus influencias y maneras filmicas), y que en su larga estancia en Francia, de donde se exilió con la invasión nazi, participó en varios filmes surrealistas como *Un chien andalou* [Buñuel, 1929]; podemos pensar que el arte expresionista ruso previo a la Revolución (tras la cual se exiliaría de su país natal) pudo influirle también.

Teniendo en cuenta que el texto original es de 1924, el primer intento de hacer el filme es durante la época republicana, y que se acaba estrenando en el primer franquismo, y en relación con el Expresionismo Alemán, así como con el tiempo de la narración que pasó de situarse de los años 20 a finales del siglo XIX, da fruto a varias interpretaciones. Del

²⁰ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 198.

mismo modo que el Expresionismo apunta hacia el surgimiento del mal de entre las sombras, y que durante la República de Weimar se dan varios intentos de golpe de estado (en 1920 y 1923) así como asesinatos por motivos políticos, Sabatino y los jorobados del libro podrían relacionarse con el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923; el primer intento de producción del filme en 1935, siguiendo un mismo patrón, podría ir vinculado al intento de golpe de estado por parte del general Sanjurjo en 1932 (y a todo el movimiento de los golpistas preparándose); y el film de Neville podría relacionarse, o bien con el golpe de estado de 1936, siendo una especie de retrocrítica al régimen franquista, o bien «podría interpretarse que permanecían bolsas de resistencia al franquismo dentro de la capital»²¹, siendo la relación de todos los que se pudieran esconder en esa ciudad subterránea el atentar contra el régimen establecido en cualquier momento²²; Steven Marsh añade: «una narrativa alternativa desde los despojos subterráneos de la historia ‘nacional’»²³, oponiéndose al cine histórico-legitimador del régimen franquista, criminalizando al mismo así como mostrando sus orígenes verdaderos.

Siguiendo esta oposición al cine histórico de la dictadura, encontramos unos temas comunes al cine de Neville situados entre finales del siglo XIX y los años 20 previos a la dictadura de Primo de Rivera: el Madrid castizo y los bares, cabarets y sitios de ocio. Estos dos puntos iban a su manera a la contra del cine histórico: el Madrid castizo por mostrar una sociedad heterogénea, española y no únicamente castellana, así como representando varias esferas sociales (destacando aquí los serenos de los varios films de Neville, que normalmente eran gallegos); y el segundo por representar espacios de ocio y cultura, no solo de un pasado más próspero que la posguerra, sino también por un estilo de vida bohemio no afín a una dictadura. Además, estos mismos espacios en el Expresionismo Alemán representaban el caos derivado de la tensión social, e iban más ligados al comunismo del momento, de manera que, aplicando esta misma relación, aunque con diferente representación en los filmes, podríamos añadirlo al discurso liberal opuesto al cine del régimen.

²¹ Ibid., 196.

²² Ibid., 196-197.

²³ Traducción libre de Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 197.

Domingo de Carnaval, 1945

La mañana del domingo de Carnaval de 1917, en Madrid, un sereno encuentra el cadáver de una usurera estrangulada, doña Reme. El comisario jefe de la policía deja el caso a su ayudante Matías para irse de vacaciones, y este acaba deteniendo a un hombre inocente, cuya hija Nieves empieza una investigación por su cuenta junto con su amiga Julia. Ellas se centran en Gonzalo, que quiere comprar un mueble de la difunta porque era de su tía y en este se dejó un collar. Nieves y Julia siguen a Gonzalo al Ventorro del Chaleco, un teatro donde acaban siendo descubiertas por un enmascarado anónimo. El día después, miércoles de Ceniza, Nieves, disfrazada, descubre que lo que realmente estaba escondido en el mueble era un alijo de drogas; al mismo tiempo, su padre es liberado. Pero Nieves es descubierta y amordazada, enrollada en una alfombra y llevada por la procesión como la «sardina» que debe ser enterrada al final del camino. Matías y el padre de Nieves llegan a tiempo y la rescatan, descubriendo que los aliados de Gonzalo eran el mismo sereno y un amigo suyo que habían encontrado el cadáver. Finalmente, Nieves y Matías se declaran su amor mutuo.

La película surge como homenaje al pintor de tendencia expresionista (entre otras labores artísticas) y amigo de Neville José Gutiérrez Solana, cuya influencia pictórica también es patente en el inicio *El crimen de la calle de Bordadores* y otros filmes del director madrileño; la película es un *tableau vivant*²⁴. De la ‘inconfesa trilogía liberal’, es el que menos relación guarda con el expresionismo alemán, viniendo el tenebrismo y el vestuario de influencias pictóricas, principalmente de Solana, y de otros pintores españoles como Valdés Leal y las *Pinturas Negras* de Goya, aunque claramente vinculadas al movimiento pictórico del que los directores alemanes sacarían partido para sus producciones entre guerras. Destaca que en este film no participan ni Schild ni Sigfrido Burmann²⁵, con quien Neville colaboraría en la mayoría de sus siguientes producciones, sino que el decorador es Antonio Simont, que sí había trabajado con Schild en *La torre de los siete jorobados*.

Aun así he incluido el filme en el trabajo puesto que, por un lado, hay la influencia pictórica expresionista, y, por otro lado, porque es de los cuatro el más centrado en

²⁴ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 210.

²⁵ Sigfried Burmann, decorador de cine y teatro alemán, aunque residente en España desde 1910.

representar el Madrid que Neville buscaba en sus películas, lo cual logra ya desde de la narrativa, alejándose de la trama policíaca para mostrar el ambiente (cabe destacar que el Sindicato Nacional del Espectáculo premió el guión del filme).

«Emplea la mencionada trama criminal como lanzadera, en lo que se revela como un ejemplo claro y manifiesto de *McGuffin* o excusa narrativa. Además, otorga a la película un tono de comedia ligera, condimentada con una subtrama amorosa y que, merced a su clara división en actos y a su ambientación madrileña, se vincula con el sainete de raíz arnichesca»²⁶

Destaca también, contraponiendo la filmografía de Neville con el Expresionismo Alemán, el significado que cobran los cabarets y bares, así como las ferias y lo popular: Neville lo retrata sin vulgarismos, reivindicando un Madrid que desaparece a medida que se construye la Gran Vía; es algo positivo puesto que los protagonistas (Basilio en *La torre de los siete jorobados* y Matías aquí) acaban alineándose con la clase popular a través del amor que sienten hacia la protagonista.

«Si bien a la hora de trazar los personajes secundarios Neville acude a los arquetipos teatrales, en la creación de sus protagonistas los dota de actitudes propias de los héroes de la novela de vanguardia, principalmente un carácter subversivo frente a las convenciones sociales y una cierta rebeldía al orden establecido»²⁷

Los cabarets y ferias, así como el carácter rebelde del protagonista, es tratado de forma pesimista en el Expresionismo, donde los primeros suelen representar el caos y es donde reinan los dementes autoritarios como Mabuse o Caligari; en un Expresionismo más tardío siguen teniendo una connotación negativa, como se ve en *Metropolis* con el Yoshiwara (y era en este tipo de sitios donde Hitler daba sus discursos antes de la Segunda Guerra Mundial). Además, esa misma rebelión, en los filmes alemanes como *Die Strasse* (e incluso en algunos filmes históricos promonárquicos como *Fridericus Rex* [Cserèpy, 1922]), es tan solo algo que inicia la aventura, puesto que los protagonistas acaban

²⁶ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 210.

²⁷ Ibid.

volviendo, vencidos y desolados, a sus casas, donde se remiden o suicidan, puesto que ya no hay esperanza para tales rebeldías; Neville, por influencia hollywoodiense, da un *happy ending* a sus historias aunque sea un claro *deus ex machina* como en *El crimen de la calle de Bordadores*.

El crimen de la calle de Bordadores, 1946

A finales del siglo XIX en Madrid, en la Puerta del Sol, se encuentra Lola y Miguel, quien trata de cortejarla pero ella lo rechaza y se va, accidentalmente dejándole un pañuelo. Más tarde Miguel va a ver a Mariana, una acaudalada viuda a quien corteja: se cuelga en el edificio cuando sale su criada, Petra, pero ella oye la puerta y lo sigue; al rato unos gritos alertan a los de un bar que Miguel frecuenta, y estos, al subir al piso de la viuda, la encuentran muerta y a Petra despertándose. No descubren a Miguel escondido y todo apunta que la asesina ha sido la criada. Los periódicos rápidamente hacen viral la noticia, y empiezan a investigar la relación entre Miguel y Mariana, puesto que Petra ha inculpado al amante, pero una de las pruebas es justamente el pañuelo de Lola. Volvemos atrás en el tiempo y vemos lo que realmente hace Miguel con el dinero que le da Mariana, irse de juerga, y uno de esos días, Miguel convence a Lola de ir con ellos a La Bombilla, con la mala fortuna de que también va al sitio Mariana. Miguel intenta seducir a Lola aunque esta se niega rotundamente, pero como la viuda amenaza con dejarlo sin dinero él la convence que enviará a Lola a América como perdón. Descubrimos que Petra perdió una hija años atrás, y en la comisaría se da cuenta que esa hija es Lola, quien, al mismo tiempo que se suceden las analepsias, está siendo juzgada por el asesinato de Mariana. Petra decide ayudar a Lola, en los días previos al asesinato animándola a no irse a las Américas y desvelándole el plan de Miguel y Mariana, y en el juicio declarando ser la asesina para salvar a Lola; es condenada a muerte. El día de la ejecución Lola y su prometido la van a ver a la cárcel, donde en el último momento, llega el indulto por parte de la Reina que salva a Petra del garrote vil.

El filme se basa en el crimen de la calle de Fuencarral de 1888, que convulsionó la sociedad madrileña puesto que, aunque en un principio no lo parecía, acabó implicando miembros de altas esferas políticas y militares; Neville se inspiró en el mismo para hacer un primer guión en 1936, pero este perdió durante la guerra; en 1940, durante su estancia en Italia, hizo un segundo guión al respecto, pero no fue aprobado por la censura; y, finalmente, al año siguiente lo reescribió y fue aprobado, con una mención especial del

Sindicato Nacional del Espectáculo. La película se aprobó también, íntegramente, y clasificándola en primera categoría.

Los principales cambios de la versión que se aprobó (respecto el crimen original) fueron el asesinato y la sentencia: lo que encontraron los vecinos al entrar en casa de la muerta fue que la habían matado con una plancha y habían intentado quemar el cadáver (el humo alertó a los vecinos; en el filme fueron los gritos de Petra). Además, se cambiaron varios personajes e inventaron nuevos: en el crimen original, no era el amante sino el hijo (en ese momento en prisión) de la señora asesinada quien la criada insistía en subir a la palestra, y que había muchos más implicados, como el carcelero del hijo, que le dejaba pasearse libre aun la condena (este personaje fue suprimido, quizás, por ser José Millán Astray, padre del fundador de la Legión). En 1888 tampoco hubo ninguna Lola la Billetera hija de la criada, y la mujer condenada no fue salvada por la Reina sino sentenciada al garrote vil. Cabe destacar que este crimen tuvo mucho revuelo gracias a la prensa sensacionalista, que también tiene mucho peso en el filme de Neville.

Las dos principales influencias languianas en este filme son: *M, el vampiro de Düsseldorf*, asimismo basado en otro crimen real, y *Fury*: la primera en relación al componente social que rodea el crimen y la paranoia que este acaba provocando, y la segunda en relación a la estructura del filme, que es otro juicio del que se van haciendo *flash-backs*. A esto Neville le suma el falso testimonio de Petra, idea más esperpéntica y que ya exploraba en *La vida en un hilo* [Neville, 1945]²⁸.

En relación al Expresionismo (aunque de igual manera que en *Domingo de Carnaval*) encontramos nuevamente la influencia de Solana, especialmente en el cartel del crimen al inicio del filme; y en contraposición entre el Expresionismo y el estilo de Neville, tenemos nuevamente los bares y cabarets y el *happy ending* ya mencionado. Pero destaca el papel de Petra y su rebelión, que se sacrifica y acepta la sentencia de muerte en pro de su hija (una muerte nada similar a las del Expresionismo) y que, aunque es salvada, ha opuesto nuevamente la sociedad madrileña: por un lado, las clases llanas se ponen a favor de Petra, y, por otro lado, las clases altas en contra de ella (como nos demuestra la señora que decide no probar la sopa que la criada le sirve); esta oposición de clases, lejos de ser

²⁸ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 221.

propia y única del Expresionismo, puede tener eco en varios filmes alemanes como *El último* o *Metropolis*.

El crimen de la calle de Bordadores cerraría la trilogía de sainetes criminales de Neville con tonos liberales. Su siguiente filme, *El traje de luces* [Neville, 1947], se tornaría más oscura aun manteniendo sus temas habituales, pero, por ejemplo, aun la reconciliación al final de la pareja, él acaba ingresado en el hospital por una embolia, junto con su hijo herido en una corrida de toros; tras *Nada*, Neville retomaría su estilo habitual.

Nada, 1947

En los primeros años de posguerra, Andrea llega a Barcelona, desde el pueblo, para estudiar. Se hospeda en la casa de los Brunet, donde todos los habitantes están marcados por traumas familiares y la opresiva presencia y carácter de Román, tío de Andrea; el resto de la familia lo conforman la abuela de Andrea, sus tíos Juan y Angustias, la esposa de Juan, Gloria, y la criada. Andrea empieza a sentir fascinación por lo bohemio en su tío a la vez que Juan y este se pelean continuamente y Angustias intenta controlar todo lo que todos hacen. Tras unos días, Andrea va a la universidad, donde conoce a Ena, quien muestra interés en conocer a Román, pero varios días más tarde, Andrea enferma y, mientras Gloria le relata los traumas familiares causados por Román, esta tiene unas visiones al respecto. Una vez recuperada, la relación con Ena empieza a deteriorarse puesto que esta conoce a Román; por otro lado, Román descubre una relación secreta entre Angustias y su antiguo jefe, con lo que consigue que la tía se vaya de la casa. Entonces el hijo de Juan y Gloria enferma, y cuando Juan descubre que su mujer no está, se enfada y acaba encontrándola jugando a póker en un bar clandestino, intentando ganar dinero para pagar las medicinas para el niño. Meses más tarde, con la relación entre Ena y Román más establecida, Margarita, la madre de Ena, contacta Andrea para contarle los estragos causados por Román en su familia en el pasado, y le pide que lo separe de Ena. Andrea acepta y consigue sacar a Ena de la buhardilla donde Román vive apartado de la familia la mayor parte del tiempo. Cuando Román sale enloquecido tras las dos universitarias, se precipita por el agujero de la escaleras y muere. Tras esto, Gloria y su hermana se hacen con los asuntos de la familia, internando a la abuela en un asilo y a Juan en una institución mental; Andrea, por su parte, se va con Ena a Madrid a trabajar con el padre de ésta.

El libro homónimo de Carmen Laforet fue publicado en 1944, y recibió la primera edición del premio Nadal en 1945. La adaptación surge a petición de Conchita Montes, quien hace la adaptación del libro, mientras que Neville se limita a dirigirla. De nuevo, es una coproducción de Cifesa con la italiana SAFIR, por lo que participan en el filme Fosco Giachetti y Maria Denis. Aunque fue clasificada en primera categoría, 30 minutos de la trama fueron recortados para atenuar la violencia en la trama.

Nada es una anomalía dentro de la filmografía de Neville hasta el momento: por un lado, se sitúa en Barcelona en vez de en Madrid, y la acción sucede durante la posguerra y en plena dictadura; por otro lado, Neville no interviene ni en el guión ni en los diálogos, además, que es una adaptación literaria de una obra posterior a la guerra. Aun así, mantiene rasgos expresionistas gracias a los decorados de Sigfrido Burmann y el trabajo de cámara y luces; del mismo modo, recoge motivos expresionistas como las dos ciudades (en este caso la Barcelona exterior y el piso de Aribau), el líder manipulador (Román), incluso un trucaje de montaje para representar enfermedad y pesadilla.

«La diferencia entre la Barcelona visible, en la que se localizan la universidad y la casa de Ena, y la casa de la calle Aribau. Si en la primera hay una espléndida claridad y una amplitud que se refleja en las espaciosas salas y en las constantes vistas panorámicas de la urbe, en la residencia de los Brunet esa espacialidad se torna angosta y opaca, con techos singularmente bajos y con sombras proyectadas por todas las habitaciones»²⁹

Encontramos también que el despliegue lumínico y decorativo se ve reforzado por una gran profundidad de campo, que no solo remarca la atmósfera tenebrista del piso de Aribau, sino que es algo también inusual en la filmografía del madrileño. Los personajes, al ser adaptados, también sufren cambios, no estando basados en los arquetipos teatrales del género chico y el sainete típicos de Neville, y la rebelión antes mencionada de la mayoría de los personajes protagonistas nevillianos también desaparece (lo mismo ocurría en su film anterior *El traje de luces*, adaptación de dos novelas de José María

²⁹ Ibid., 227.

Carretero publicadas en 1944³⁰); todo junto «confiere a la película un desarrollo narrativo y temático ciertamente alejado del imaginario que practica el madrileño»³¹.

En relación al Expresionismo Alemán encontramos, en su mayoría, referencias a *Metropolis*: por un lado, las dos ciudades representadas, aun siendo una el microcosmos conformado por la familia Brunet: Román domina y manipula la familia, al igual que los dementes líderes autoritarios del Expresionismo, y cuya posición sobre las escaleras y la buhardilla como casa remarcan este control y opresión, siendo esto reforzado al perseguir a Gloria con el haz de luz de una linterna, como Rotwang a Maria en *Metropolis* (**Figuras 7 y 8**); y, por otro lado, cuando Andrea cae enferma y Gloria le cuenta la historia de la familia y cómo Román la ha deshecho, esta sufre unas alucinaciones en forma de *flash-back* similares a los de Freder en *Metropolis* (**Figuras 9 y 10**); y, además, el bar que nos presenta Neville, aun con espectáculo, es sombrío y clandestino, también oprimido en un subsuelo y con connotaciones más parecidas a un bar o cabaret del Expresionismo, muy lejos del Café de La Bombilla de *El crimen de la calle de Bordadores*. Cabe destacar también que la llegada de Andrea a la casa recuerda a la de Jonathan Hutter al castillo del vampiro en *Nosferatu* (**Figuras 11 y 12**). Finalmente, por fidelidad al texto original, en vez de tener el buen final habitual en los filmes de Neville, e incluso acabando con la muerte del tirano enloquecido (que en el Expresionismo podríamos decir que es la locura a la que sucumben Mabuse y, puede, que Caligari), este es amargo: Andrea se va a Madrid a trabajar con Ena, pero la cámara se aleja del coche y vuelve a subir por las escaleras cuya baranda ya no son barrotes, por unos instantes vuelve a haber luz.

«Pero a la vez, Román es también permeable a esa misma reclusión a la que él somete al resto de su familia, ya que si bien es inaccesible a todos los personajes que habitan bajo su mismo techo, es asimismo sumamente vulnerable ante los de fuera, caso de Ena, en lo que puede interpretarse como una metáfora del nuevo régimen que se hace con las riendas del país tras la Guerra Civil. Una fragilidad, en todo caso, que sólo deviene en muerte a través de la escalera, que termina por engullir a Román. El monstruo, pues, no es el tío bohemio de Andrea, sino el

³⁰ La primera novela daría título al film: *El traje de luces*, y la segunda daría nombre a uno de los personajes: *Juan de Dios Lucena*.

³¹ Christian Franco Torre, *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español* (Santander: Shangrila, 2015), 393.

propio sistema jerárquico que impera en el edificio (...) Un mensaje final, pues, que nunca que por mucho que cambien los que ostentan en poder, el sistema represivo prevalece»³²

Este sistema jerárquico que prevalece se podría interpretar en relación al cambio de rumbo político del régimen franquista cuando Laforet escribió la novela: el paso del fascismo al catolicismo como cara del régimen, que se inició ya poco después de la guerra. Esta falta de esperanza, el final trágico, más expresionista, puede relacionarse también con que, al caer las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, España fue bloqueada al haber sido aliada de dichos países, por lo que el plan Marshall no llegaría, y tampoco se iría la dictadura ni pobre posguerra (esta idea podría quedar reforzada al ser *El traje de luces* también basado en un libro de 1944 e igualmente de final amargo).

³² Ibid., 229.

Conclusiones

Con todo, podemos decir que Neville, en vez de exiliarse como otros artistas republicanos, decidió quedarse en España a seguir haciendo cine sobre su querido Madrid, voluntad que, aun hacer filmes afines al régimen durante la guerra, se opuso a este por temáticas y argumentos, y que en estos primeros años de posguerra, podríamos decir que sí recoge del Expresionismo formas que suma a una posible lectura crítica y contraria al régimen, perdiendo un poco la esperanza en *Nada*, pero mostrando una persona ligada a los valores de la Segunda República y el mundo vanguardista y castizo en el que vivió sus primeros años, sin olvidar nunca Hollywood, de donde adopta las estructuras narrativas principalmente.

No obstante, no solo con la capacidad de unir influencias dispares, por lo que se denota un gran conocimiento del lenguaje cinematográfico, también conocía la industria, por lo que tras no ser pagado en *La torre de los siete jorobados*, pasaría a fundar Producciones Edgar Neville, siendo la principal restricción entonces la económica, pero asegurándose siempre los permisos de doblajes y exportación, así como taquilla esquivando la censura tanto como podía. En cualquier caso, tampoco su cine era tan opuesto al régimen como el de Berlanga o Bardem unos años más tarde, ni tan afín al producido durante la Segunda República³³, por lo que queda como un director individual y cuyas

«Singularidades como cineasta han motivado que el encaje de Edgar Neville dentro de la historia del cine español fuese, cuando menos, conflictiva. El individualismo del que hizo gala y las avanzadas soluciones formales que ensaya en algunas de sus películas han impedido agruparle con otros cineastas de su generación, especialmente al estudiar el cine de la autarquía. Una circunstancia que en realidad denota su condición de vanguardia local, especialmente palpable en la década de 1940, en la que Neville realiza el grueso de su filmografía»³⁴

³³ Ibid., 452.

³⁴ Ibid., 451.

ANEXO I: FIGURAS

La torre de los siete jorobados

Figura 1: La torre...

Figura 3: La torre...

Figura 5: La torre...

Figura 2: Las arañas II

Figura 4: El Gabinete del doctor Caligari

Figura 6: Nosferatu

Nada

Figura 7: Nada

Figura 8: Metropolis

Figura 9: Nada

Figura 10: Metropolis

Figura 11: Nada

Figura 12: Nosferatu

FILMOGRAFÍA

- Lang, Fritz. *Die Spinnen, 1. Teil - Der goldene See*. Alemania: Decla Film, 1919.
- Lang, Fritz. *Die Spinnen, 2. Teil - Das Brillantenschiff*. Alemania: Decla Film, 1920.
- Lang, Fritz. *Dr. Mabuse, der Spieler*. Alemania: U.F.A., 1922.
- Lang, Fritz. *Metropolis*. Alemania: U.F.A., 1927.
- Lang, Fritz. *M*. Alemania: Nero Film, 1931.
- Murnau, F.W. *Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens*. Alemania: Prana-Film GmbH, 1922.
- Neville, Edgar. *La torre de los siete jorobados*. España: España Films, J Films, 1944.
- Neville, Edgar. *Domingo de carnaval*. España: Producciones Edgar Neville, 1945.
- Neville, Edgar. *El crimen de la calle de Bordadores*. España: Manuel del Castillo, 1946.
- Neville, Edgar. *Nada*. España: Producciones Edgar Neville, 1947.
- Wiene, Robert. *Das Kabinett des Dr. Caligari*. Alemania: Decla Film, 1920.

Filmografía citada

- Buñuel, Luis. *Un chien andalou*. España: Luis Buñuel, 1929.
- Chaplin, Charles. *City Lights*. Estados Unidos: United Artists, 1931.
- Cserèpy, Ákos. *Fredericus Rex*. Alemania: U.F.A., 1922.
- Dupont, E.A. *Variété*. Francia: U.F.A., 1925.
- Grune, Karl. *Die Strasse*. Alemania: Stern-Film, 1923.
- Lang, Fritz. *Hara-kiri*. Alemania: Decla Film, 1919.
- Lang, Fritz. *Der Müde Tod*. Alemania: Decla Film, 1921.
- Lang, Fritz. *Das Testament des Dr. Mabuse*. Alemania: Nero Film, 1933.
- Lang, Fritz. *Fury*. Alemania: Metro-Goldwyn-Mayer, 1936.
- Murnau, Friedrich Wilhelm. *Der letzte Mann*. Alemania: U.F.A., 1924.
- Murnau, Friedrich Wilhelm. *Herr Tartuff*. Alemania: U.F.A., 1925.
- Murnau, Friedrich Wilhelm. *Faust – Eine deutsche Volkssage*. Alemania: U.F.A., Metro-Goldwyn-Mayer, 1926.
- Neville, Edgar. *Yo quiero que me lleven a Hollywood*. España: Star Film, 1932.
- Neville, Edgar. *El malvado Carabel*. España: U-Films, 1935.
- Neville, Edgar. *Vivan los hombres libres*. España: Departamento Nacional de Cinematografía, 1939.
- Neville, Edgar. *Frente de Madrid*. España: Film Bassoli, 1939.
- Neville, Edgar. *La Parrala*. España: Ufisa, 1941.
- Neville, Edgar. *Verbena*. España: Ufisa, 1941.
- Neville, Edgar. *Correo de Indias*. España: CEPICSA, 1942.
- Neville, Edgar. *Café de París*. España: Procines, 1943.
- Neville, Edgar. *La vida en un hilo*. España: Producciones Edgar Neville, 1945.
- Neville, Edgar. *El traje de luces*. España: Manuel Castillo, 1947.
- Wegener, Paul. *Der student von Prag*. Alemania: Deutsche Bioscop GmbH, 1913.

BIBLIOGRAFÍA

«Saturnino Ulargui Moreno: arquitecto y productor de cine». *Bermemar*. 30 de Junio de 2014. https://www.bermemar.com/republica/ulargui_cine.htm

Casas, Quim. *Fritz Lang*. Madrid: Editorial Cátedra. Signo e Imagen/Cineastas, 1991.

Franco Torres, Christian. *Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español*. Santander: Editorial Shangrila, 2015.

Gómez, Concha y Sánchez-Mesa, Domingo. «La crónica de sucesos criminales en el relato periodístico y el cinematográfico: el viaje de Edgar Neville entre las calles Fuencarral y Bordadores». *Revista Signa* (pp. 277-304).

Gómez Tarín, Francisco Javier. *Edgar Neville, Sainete, intertextualidad y anclaje temporal*. Castellón: Universidad Jaime I, 2001.

Kracauer, Siegfried. *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. Santander: Editorial Paidós, 1985.

Méndez, Lenina M. «La torre de los siete jorobados, una obra a ocho manos» en *Revista de Estudios Literarios*, Universidad Complutense de Madrid.

Montes Fernández, Francisco José. «Recordando la historia del cine español» en *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, pp. 597-622. Madrid: 2011.

Rodríguez Sánchez, María de los Ángeles. «Los vasos comunicantes en Edgar Neville» en *CAUCE, Revista Internacional de Filología y sus Didácticas N° 28* (pp.325-352). Universidad de Extremadura.

Sánchez Noriega, José Luis. «Sobre el caligarismo y el cine expresionista alemán» en *Estudios de arte y cultura visual*, pp. 401-429. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.